

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Historia

Responsable de tutorización:
José Ángel Ruiz Jiménez

**Sociedades secretas en Andalucía: la masonería en el último tercio
del siglo XIX.**

Rafael Atenciano Jurado

Curso académico 2022 | 2023
Convocatoria ordinaria (mayo-junio)

«Para el católico, el masón es un hombre terrible; desde el fondo de sus logias dirige toda la albañilería antirreligiosa, tiene un Papa Rojo, y un arsenal de espadas, triángulos y demás zarandajas».

PÍO BAROJA
Aurora Roja

ÍNDICE

Resumen.....	1
1. Introducción.....	2
2. Justificación del tema.....	4
3. Marco teórico.....	5
4. Metodología.....	7
5. Contextualización de la masonería en España durante el siglo XIX.....	9
5.1. Estado y masonería; de la persecución al asociacionismo.....	9
5.2. Los Grandes Orientes de España.....	11
6. Ubicación en mapas de las logias andaluzas (1870-1900).....	14
7. Masonería en la Alta Andalucía en el último tercio del siglo XIX.....	25
7.1. Almería.....	25
7.2. Granada.....	26
7.3. Jaén.....	28
7.4. Málaga.....	30
8. Masonería en la Baja Andalucía en el último tercio del siglo XIX.....	32
8.1. Cádiz.....	32
8.2. Córdoba.....	34
8.3. Huelva.....	36
8.4. Sevilla.....	37
9. Conclusiones finales.....	40
10. Fuentes y bibliografía.....	44

Resumen

La masonería tuvo un desarrollo modesto en España si lo comparamos con el caso anglosajón. Si hubo una región que destacó sobre las demás fue Andalucía que acogió un tercio de todas las logias que se levantaron en el último tercio del siglo XIX. Este trabajo de investigación está dedicado al estudio de cada una de las provincias andaluzas que contribuyeron a sentar las bases de la masonería española. Los objetivos son simples; mostrar la distribución geográfica de los talleres masónicos, desglosar la influencia en cada provincia y comparar los resultados diferenciando entre “Alta y Baja Andalucía”. El estudio de las sociedades secretas se puede tornar complejo pues siempre han sido menospreciadas y esto se refleja en buena parte de la bibliografía producida al respecto. La Historia le sigue debiendo a la masonería investigaciones y trabajos divulgativos para derribar los mitos que siguen vigentes en el pensamiento colectivo.

Palabras clave: Masonería decimonónica, logia, asociación, Andalucía, región, provincia.

Summary

Freemasonry had a modest development in Spain if we compare it with the Anglo-Saxon case. If there was a region that stood out above the others, it was Andalusia, which hosted a third of all the lodges that were built in the last third of the 19th century. This research work is dedicated to the study of each of the Andalusian provinces that contributed to laying the foundations of Spanish Freemasonry. The objectives are simple; show the geographical distribution of the masonic workshops, break down the influence in each province and compare the results distinguishing between “Upper and Lower Andalusia”. The study of secret societies can become complicated because they have always been despised and this is reflected in a good part of the bibliography produced on this matter. History still owes to Freemasonry research and divulgation works to demolish the myths that are still valid in collective thought.

Keywords: Nineteenth-century Freemasonry, lodge, association, Andalusia, region, province.

1. Introducción.

En el año 1717 se fundaba en Londres la Gran Logia de Inglaterra. Este sería el punto de partida de la masonería especulativa que dejaba atrás a los masones medievales, constructores de catedrales y máximos exponentes de la unión entre destreza y fe (Ferrer Benimeli, 2001: 15). Como herencia quedarían numerosos ritos y símbolos que llegan hasta nuestros días y que influyeron, de un modo u otro, en la aparición de distintas escisiones dentro de la masonería, como la diferenciación a *grosso modo* entre anglosajona y latina (Ferrer Benimeli, 2001: 63). Entre los años 1660 y 1716 se dio un periodo de transición donde la masonería paso de ser operativa a adoptar un significado ético y filosófico respecto al ser humano. El Renacimiento provocó un cambio en las técnicas de construcción; se pasó de construir catedrales a los castillos y palacios. Los *free-stone-mason*¹ adoptaron un nuevo rumbo al introducir a los masones aceptados dentro de sus gremios y logias; mercaderes, abogados, eclesiásticos, nobles etc. El simbolismo y la filosofía se abrió paso en esta sociedad que empezó a ganarse poco a poco el calificativo de “secreta” por ser de difícil acceso, aunque dependiendo del espacio y el tiempo sería una sociedad más “discreta” que secreta.

En España tendría un desarrollo significativo en la segunda mitad del siglo XIX tras la Revolución Gloriosa de 1868. En Andalucía se instalarían unas 436 logias; un tercio de todas las fundadas en España (Enríquez del Árbol, abril 2007: 20). Desde el año 1870 hasta el 1900, la masonería viviría una etapa dorada en toda la Península Ibérica, siendo Andalucía uno de los focos de mayor importancia. Entre 1895 y 1896 comenzaría la decadencia suscitada por el desprestigio a nivel nacional de la masonería al ser acusada de apoyar los movimientos independentistas en Cuba y Filipinas y propiciar el desastre de 1898 (Álvarez Rey, abril 2017: 63).

¹ De esta composición deriva “francmasón” y significa “albañil libre”. La libertad de estos albañiles residía en la autonomía sindical de la que gozaban al formar parte, en muchas ocasiones, de corporaciones itinerantes y extranjeras que no dependían de las cofradías locales (Ferrer Benimeli, 2001: 19).

La masonería española se enmarca dentro de la corriente “latina” practicada en Francia, Bélgica, Italia, Portugal y en Iberoamérica. La masonería anglosajona renegó de las logias europeas por su creciente anticlericalismo influenciado por los masones franceses durante el mandato de Napoleón III. La creencia en Dios dejó de ser un requisito indispensable para ser miembro en muchas logias europeas². Esta característica define bastante bien a ambas corrientes y el porqué de su respeto o condena; en el mundo anglosajón los masones gozaron de una situación elevada y reconocida, contando con miembros ilustres; desde científicos de renombre hasta familiares de la realeza. En Estados Unidos, un total de dieciséis presidentes han pertenecido a la masonería comenzando por el propio George Washington (Ferrer Benimeli, 2001: 64). La creencia en Dios era considerada como la primera señal de la auténtica masonería por parte de los anglosajones ya que en esto residía el origen de la organización; los antiguos albañiles construían las catedrales para servir al “Dios Arquitecto del Universo” en la tierra. Las obediencias masónicas latinas se desarrollaron con una fuerte inspiración racionalista y liberal, así como un estricto laicismo. En algunas logias se darían posiciones intermedias respecto a la doctrina teísta hablando de la existencia de un poder desconocido. En España, los sectores clericales pusieron su foco en la masonería desde sus inicios; la Inquisición detuvo a masones extranjeros en los primeros años de expansión de las logias en el siglo XVIII. La verdadera persecución se daría en el siglo XX durante la Guerra Civil española y la represión franquista debido al llamado contubernio judeo-masónico-comunista. Francisco Franco sentía un odio visceral hacia la masonería que se trasladó a las masas en sus discursos y que se materializó en la persecución y muerte de miles de masones. El 2 de marzo de 1940 se promulgó la “Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo” dónde se dejaba claro en el artículo primero que pertenecer a una sociedad clandestina constituía un delito:

² La Gran Logia de Inglaterra reconocía a un solo Dios creador; no solo se admitían a cristianos sino también judíos y musulmanes (Ferrer Benimeli, 2001: 66).

“Artículo primero. — Constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas” (BOE, 1940: 1).

Este trabajo sobre la masonería andaluza del último tercio del siglo XIX trata de dejar atrás todos los estereotipos y tópicos que comparte el imaginario colectivo acerca de una de las sociedades secretas de mayor interés a nivel mundial. Ciudades y pueblos de Andalucía contarían con la presencia de masones que fundarían logias y talleres, así como asociaciones de diversa índole. El objetivo es desgarnar la influencia masónica en Andalucía en lo que se conoce como la etapa dorada de la masonería en España; desde 1868 hasta 1900. Es esencial tratar con el respeto y la dignidad que merecen a los más de diez mil miembros que hubo y que fueron pioneros del asociacionismo en nuestra región.

2. Justificación del tema.

Plantear un trabajo sobre masonería en el año 2023 puede resultar desconcertante pues por una parte contamos con una investigación histórica extensa en nuestro país sobre dicho tema y por otra podría considerarse como una temática manida de la cuál es difícil rescatar algo novedoso y original. Mi acercamiento a las sociedades secretas en la Andalucía del siglo XIX se debe a la asignatura de “Historia de los Movimientos Sociales y Políticos en la Edad Contemporánea” cursada como optativa en el cuarto curso del Grado de Historia. Me aventuré a realizar un trabajo sobre “La Mano Negra y el anarquismo agrario en la Andalucía de finales del siglo XIX” donde descubrí uno de los casos más controversiales de la historiografía contemporánea. La mezcla de elementos conspirativos, la influencia del Estado español en el asunto, la increíble cobertura mediática y las acusaciones dirigidas a las diversas organizaciones anarquistas de trabajadores de por aquel entonces³ resultaba en un coctel del cuál es difícil discernir con claridad los hechos acaecidos en la campaña gaditana en la década

³ Concretamente la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) que se vería severamente afectada por los supuestos sucesos de la Mano Negra estando únicamente siete años en activo (1881-1888) (Lida, C. E., 1972: 70).

de 1880. Ya en ese trabajo me encontré con la masonería, la cual era tratada como otra sociedad secreta que operaba en las sombras, implantada por lo largo y ancho de España (incluyendo los territorios de ultramar) con el objetivo de impulsar el movimiento democrático, liberal y socialista. Desconocía esta sociedad secreta; apenas había escuchado hablar en mi vida de ella en un puñado de ocasiones y no precisamente bien, sobre todo en medios de entretenimiento como el cine, series y en algún que otro documental de dudosa rigurosidad histórica. Cierta intriga me atraía hacia este tema y por eso decidí investigar para despejar todas las dudas y preguntas que me surgían sobre la masonería.

No estaba muy seguro de si sería posible plantear mi TFG entorno a esta sociedad secreta, pero después de consultar bibliografía a través de internet, las plataformas *Granatensis* y *Dialnet* entre otras, decidí sumergirme en el tema de la masonería pues me llamó poderosamente la atención la cantidad de información disponible. También quería hacer este trabajo con el objetivo de desmontar todos los tópicos que pululan alrededor de la masonería y que por desgracia siguen a día de hoy vigentes. Por este motivo y otros que expondré a continuación, pienso que es un tema que sigue teniendo vigencia a pesar de que en España apenas hay en la actualidad unos 4000 masones (Palomo, 13 de abril de 2017).

3. Marco teórico.

Comencé mi investigación con la lectura del libro de José Antonio Ferrer Benimeli «*La masonería*» que ofrece un estudio generalizado de los aspectos que más han caracterizado a la masonería desde sus orígenes haciendo especial hincapié en todas las confrontaciones y malentendidos que ha tenido en la historia contemporánea a nivel político, social y religioso. Este libro me ayudo a introducirme en la temática pues el primer paso era saber qué es la masonería. Además, descubrí la figura de José Antonio Ferrer Benimeli, pionero en el estudio de la masonería y que está presente como autor y coordinador en la mayoría de obras realizadas al respecto. Muchos de los estudios acometidos sobre la masonería se encuentran recogidos en las actas de los *symposium* que se llevan celebrando desde 1983 (cada dos o tres años) con el objetivo de construir una Historia de la Masonería española. El Centro de Estudios Históricos de la

Masonería Española (CEHME), con sede en la Universidad de Zaragoza, se creó también en 1983 y en él se integran todos los profesores e investigadores interesados en el estudio de la masonería española como fenómeno histórico⁴. Es por este motivo que el inicio de los estudios históricos sobre masonería a nivel nacional y regional se da en la década de los 80 a pesar de que antes encontramos alguna obra de Ferrer Benimeli sobre el tema. A partir de esta base me topé en mis lecturas con Eduardo Enríquez del árbol y Juan Ortiz Villalba, entre otros historiadores, que habían abordado de forma significativa la masonería en Andalucía. Esta región cuenta con un problema que han señalado diversos historiadores y es la falta de investigación en algunas provincias determinadas y sobre todo a nivel local. A pesar de esto encontramos una gran producción bibliográfica al respecto en forma de libros, artículos dispersos y otros recogidos en obras colectivas. Gracias a la recopilación realizada por Ferrer Benimeli y Lacalzada de Mateo en 1995 con objeto del VI *Symposium* internacional de Historia de la Masonería Española pude dar con gran parte de la bibliografía que he consultado en este trabajo pues dedica uno de los artículos a recopilar toda la producción bibliográfica con el objetivo de orientar a futuros investigadores (Ferrer Benimeli y Lacalzada de Mateo, 1995: 1055). Las obras más relevantes sobre masonería en Andalucía en el último tercio del siglo XIX serían las siguientes; «*La masonería en Andalucía oriental a finales del siglo XIX, Jaén y Granada*», «*La masonería en Córdoba*», «*Masonería, protestantismo, librepensamiento y otras heterodoxias en la Málaga del siglo XIX*», «*La masonería en Málaga y provincia (último tercio del siglo XIX)*», «*La masonería en Huelva y provincia en el último tercio del siglo XIX*», «*Masones en Granada. Último tercio del siglo XIX*» entre otras. En cuanto al estudio más reciente relacionado con la masonería y Andalucía encontramos el libro «*La masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo*» de 2017 que cuenta en sus tres primeros capítulos con una buena síntesis de la masonería del último tercio del siglo XIX en Andalucía. He obviado el nombre de autores y año de publicación para no alargar más esta exposición. Por otra parte, cabe decir que no he usado algunos de estos libros pues su lectura

⁴ Toda la información referente al CEHME puede ser consultada en su página web: cehme.com.

me hubiera sido imposible debido al tiempo disponible para la elaboración de este TFG además de que algunos de ellos son difíciles de conseguir. Mi mejor apoyo para este trabajo han sido los artículos de los *symposium*. Se han celebrado quince congresos desde 1983 siendo el último en Lisboa en 2018 y el próximo será a finales de este año en Ceuta. Podemos decir que nos encontramos en un punto de *stand-by* respecto a la masonería no solo a nivel andaluz sino nacional; se han escrito ríos de tinta sobre el tema y aunque quedan algunos huecos por cubrir no parece que sea necesario darse la menor prisa.

Ya para finalizar y a nivel general, los libros y estudios producidos sobre la masonería son de diversa índole y podríamos catalogarlos en dos vertientes; aquellos que siguen un riguroso método histórico, con un acercamiento delicado a la materia que se trata y otra vertiente más enmarcada en ser continuista con el mito de la masonería a nivel nacional y global derivado, en el caso español, de la época franquista. Encontraríamos otra tercera vertiente (la cual se va por la tangente) que denominaría como “heredera de la literatura danbrowniana⁵” dónde se situaría un amplio número de libros, cuyo número sigue en aumento, que entremezclan esoterismo, ficción, algo de historia y ante todo, conspiración. El problema con este último tipo de obras, que podrían ser tomadas como simples novelas de ficción, es que perpetúan estereotipos que son tomados como ciertos por muchos lectores. No es raro, a día de hoy, encontrar la palabra masonería junto a teorías conspirativas de todo tipo como la del llamado *Nuevo Orden Mundial* o su relación con los *illuminati*. Muy preocupante es, por tanto, la proliferación y popularidad de estas mismas teorías que siguen reproduciendo las acusaciones del pasado hacia los masones.

4. Metodología.

Mi investigación no es ninguna novedad, es bastante tradicional y continuista respecto a la realizada por los diversos “masonólogos”. Decidí acotar el área de mi investigación entorno Andalucía por ser, según diversos

⁵ Término con el que me refiero a toda una corriente de novelistas seguidores de Dan Brown, autor del polémico «*Código Da Vinci*». También escribió una novela con la masonería como tema central; «*El símbolo perdido*».

investigadores, uno de los lugares donde más prolifera la masonería en España y escogí el último tercio del siglo XIX por ser la etapa de mayor esplendor para la masonería española en toda su historia (Enríquez del Árbol, abril 2007: 20). Podía haber escogido otros momentos históricos como la masonería durante la Segunda República o la represión que sufrieron los masones durante y después de la guerra civil manteniendo en todo momento el espacio en Andalucía. Sin embargo, escogí enfocarlo de la manera ya descrita con el objetivo de revisar la masonería decimonónica en Andalucía que sentaría las bases de la masonería del primer tercio del siglo XX, que cogió fuerzas durante la dictadura de Primo de Rivera en la clandestinidad y eclosionó cuál ave fénix durante la Segunda República (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 32).

El método que he seguido para la elaboración de este trabajo ha consistido en el estudio de fuentes secundarias; libros y artículos. También hago referencia en contadas ocasiones a fuentes primarias que vendrían a ser artículos de legislación sobre la masonería.

Los objetivos de este trabajo son los siguientes;

- A) **Elaborar** una serie de mapas sobre la influencia de la masonería en Andalucía en el último tercio del siglo XIX siguiendo los trabajos que Eduardo Enríquez del Árbol hizo con anterioridad.
- B) **Desglosar** cada provincia andaluza y el avance de la masonería en el período ya mencionado. El objetivo primordial es enumerar las logias, ocupación de los miembros, personalidades más reconocidas y algún que otro dato sin profundizar en exceso, pero manteniendo unos mínimos.
- C) **Comparar** el desarrollo de la masonería en Andalucía dividiendo este territorio en dos sectores; Alta y Baja Andalucía.

En las conclusiones finales daré el resultado obtenido de dicha comparativa, así como mis impresiones generales y definitivas sobre mi trabajo de investigación.

5. Contextualización de la masonería en España durante el siglo XIX.

Cuando hablamos de la masonería no podemos referirnos a esta misma como una sola ya que existen un gran número de masonerías que son independientes las unas de las otras y practican ritos de diversa índole. En la España del siglo XIX podemos hallar un pluralismo masónico que será muy marcado desde el Sexenio Revolucionario e influirá en la disposición de los talleres y logias de todo el país a nivel regional y provincial. Se obedecerá a una Orden o “Gran Oriente” según las influencias y prácticas que se adopten por parte de una logia y los organismos serán más centralizados o federales según se rija su política interna. Es por este motivo que es pertinente llevar a cabo una contextualización de la masonería a gran escala en la España del siglo XIX antes de entrar en la región andaluza.

5.1. Estado y masonería; de la persecución al asociacionismo.

Respecto a la masonería española desarrollada durante el siglo XIX se pueden discernir dos etapas bien diferenciadas; una que va desde inicios de siglo hasta el año 1868 y una segunda que abarca desde esta última fecha hasta finales de siglo (Alvarez Lázaro, 1987: 19). En la primera etapa de la masonería en España hubo un desarrollo pobre, con influencias provenientes de Francia y Portugal dónde estas organizaciones podían establecerse con más libertad. En 1808 se produjo la invasión francesa de la Península y comenzó la Guerra de Independencia Española. Durante este periodo se desarrolló una masonería bonapartista dependiente del Gran Oriente de Francia; se fundaron logias por parte de militares franceses y personal de los hospitales militares (Randouyer, 1989: 362). En total se consolidaron trece logias, dos de ellas en Andalucía; *La Double Alliance* (1807) en Cádiz y *Les Amis de l’Honneur* (1812) en Sevilla. Pocos españoles serían iniciados en estas logias y entre ellos encontramos afrancesados que terminaban siendo expulsados por los propios franceses. Solamente cuatro logias siguieron activas después de 1814. La masonería servía como canal de difusión de ideas y principios del liberalismo que pronto serían prohibidas en España, siendo el sector eclesiástico el más duro con los masones.

Durante los períodos fernandino e isabelino, así como las regencias que hubo entre medias, la masonería no se desarrolló en España y las pocas logias que operaban en el país estaban bajo la influencia portuguesa.

No sería hasta la Revolución Gloriosa de 1868 que se propició el ambiente ideal para la proliferación, no solo de la masonería, de un elevado número de agrupaciones de carácter político, social y religioso que no habían tenido la oportunidad de emerger con anterioridad. La Orden del Gran Arquitecto del Universo no se vería frenada ni por el fracaso de la experiencia revolucionaria ni por la Restauración borbónica de 1874 y se aprovecharía de las libertades otorgadas con la revolución del 68, la Constitución de 1869, la Constitución de 1876 (que reconocía explícitamente el derecho de asociación) y la ley de asociaciones del 30 de junio de 1887:

“Artículo 1º. El derecho de asociación que reconoce el art. 13 de la Constitución podrá ejercitarse libremente, conforme a lo que preceptúa esta ley. En su consecuencia, quedan sometidas a las disposiciones de la misma las Asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo o cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios, las Sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las cooperativas de producción de crédito o de consumo” (Ministerio de la Gobernación, 1887: 105).

La cuestión del asociacionismo español durante el siglo XIX es compleja pues se dieron continuos vaivenes legislativos. En la primera mitad de siglo había una ausencia de legislación respecto al derecho de asociación en España. Eso no quiere decir que no existieran leyes que penalizaran a las sociedades secretas. Ya en la Real Cédula de Cádiz del 19 de enero de 1812 se prohibía la francmasonería (Hidalgo Nieto, 1987: 409). El Código Penal de por aquel entonces era extremadamente punitivo con los conspiradores y enemigos de la religión católica llegando a darse la pena capital y se referían a los masones como sectarios. También estaba prohibida la libertad de culto y esto figuraba en la Constitución de 1837 (Hidalgo Nieto, 1987: 412). La masonería no era perseguida por ser una amenaza para el Estado sino por ir contra la religión católica. El Código

Penal de 1848 eliminó la pena de muerte y en el artículo 202⁶ recoge lo siguiente respecto a las sociedades secretas:

“Art. 207. Son sociedades secretas:

- 1.º Aquellas cuyos individuos se imponen con juramento o sin él la obligación de ocultar a la Autoridad pública el objeto de sus reuniones o su organización interior.
- 2.º Los que en la correspondencia con sus individuos o con otras asociaciones se valen de cifras, jeroglíficos u otros signos misteriosos” (Ministerio de Gracia y Justicia, 1850: 59).

El reconocimiento del derecho de asociación fue una conquista de la Revolución de 1868. El primer Gran Oriente en solicitar su aprobación e inscripción como asociación masónica fue el «Grande Oriente Nacional de España» el 30 de junio de 1887. Sería aprobada en 1889 tras varios debates que se dieron en su propio seno y terminaron provocando la creación del «Gran Oriente Nacional de España» de Morayta y el «Grande Oriente Nacional de España» de Pantoja (Hidalgo Nieto, 1987: 422).

Como conclusión, la masonería fue prohibida, perseguida y penada por la legislación española bajo la monarquía absoluta en el siglo XIX al considerarse que era enemiga de la Iglesia católica y atentaba contra la moral pública, pero con la llegada de nuevas libertades y derechos en el último tercio de siglo consiguió abrirse paso como un sinfín de organizaciones y asociaciones civiles, obreras, religiosas etc.

5.2. Los Grandes Orientes de España.

Voy a tratar brevemente varias de las ordenes masónicas que surgirían en toda España a partir de 1870 pues si algo caracterizó a la masonería en nuestro país fue su pluralidad. Además, nos conviene conocerlas para entender su alcance a nivel nacional.

En primer lugar, tenemos el Gran Oriente Nacional de España (GONE) que surgió poco antes de la Revolución del 68, de carácter centralizado que se

⁶ Artículo 207 en la edición oficial reformada del Código Penal de España del año 1850 que ha sido la consultada para esta ocasión.

modernizaría hacia finales de 1880 (tras el fallecimiento del marqués de Seoane⁷) adoptando elecciones democráticas y división de poderes, así como un cambio en el rito de adopción permitiendo el ingreso de mujeres. Durante esta etapa, José María Pantoja presidió el Gran Oriente y acometió una reforma a nivel constitucional para adaptarse a los nuevos tiempos (Alvarez Lázaro, 1987: 23). Dividieron su influencia en España por regiones dónde había un Gran Delegado por región y un subdelegado por provincia adoptando un sistema federal con sede en Madrid. Entre las trece regiones con representación encontramos, obviamente, la andaluza. Las luchas internas terminaron por provocar la escisión de varias logias que se agruparían en torno al Gran Oriente Ibérico (GOIco) del Vizconde de Ros enfrentado con José María Pantoja a la cabeza del GONE. Este tipo de cambios fueron muy comunes durante los años en los que la masonería estuvo en activo y fue una de las causas de la crisis de final de siglo al no existir cohesión entre los Grandes Orientes. Por otra parte, tenemos al Gran Oriente de España (GODE) formado a través de varios disidentes del GONE y es de un carácter más democrático en comparación con este último Gran Oriente (Alvarez Lázaro, 1987: 29). Destaca la figura de Práxedes Mateo Sagasta que fue Gran Comendador y Gran Maestro entre 1876 y 1880. Contaban con logias departamentales en Cuba y Filipinas; esta es otra de las causas de la crisis antes mencionada pues las conexiones entre logias masónicas en la Península y las colonias serían utilizadas para culpar a los masones del desastre del 98. En 1884, el GODE se dividiría en dos tras la muerte del Gran Maestro de por aquel entonces, Manuel Becerra. Por una parte, surgiría el Gran Oriente de España de Rojo Arias (GODER) y por otro el de Morayta (GOE), ambos enfrentados. Incluso se trataría de llevar a cabo una alianza entre Pantoja y Rojo Arias para confrontar unidos a Ros y Morayta, es decir, el GONE y GODER frente al GOIco y GOE (Alvarez Lázaro, 1987: 33). La fusión fue infructuosa y terminó con simples pactos de amistad.

El GOE de Morayta sería de vital importancia para comprender el devenir de la masonería a finales de siglo. Con sede en Madrid, las logias estaban

⁷ Los cargos de Gran Maestro y Gran Comendador estaban unidos en la misma persona y se trataba de un puesto vitalicio; primero fue Ramón María Calatrava, después el Marqués de Seoane y finalmente José María Pantoja (Alvarez Lázaro, 1987: 20).

completamente centralizadas y además contaban con la Asociación Hispano Filipina en el mismo edificio dónde se encontraba el GOE (Alvarez Lázaro, 1987: 35). Morayta reaccionaría ante las clausuras de logias en Cuba que se sucedieron en 1895 provocando la respuesta del gobierno registrando las sedes y deteniendo a los principales miembros. Relacionado con esta actividad transatlántica encontramos el Gran Oriente de España de Pérez (GODEP) que nació en 1875 llegó a contar con 55 logias en Cuba y llegó a existir una Confederación Masónica Ibero Americana (CMIA) que conectaba los territorios de ultramar con la Península que apenas estuvo dos años operativa. Estas relaciones provocaron la debacle de la masonería en España; los acontecimientos de 1896, la insurrección en las Filipinas y las acusaciones por parte de las autoridades de promover el separatismo conllevaron a la extinción de la etapa dorada y plural de la masonería tras la Guerra de Cuba y el desastre del 98. Fueron tratados como chivo expiatorio y pagaron los platos rotos de la irresponsabilidad e ineficacia del gobierno al gestionar los territorios de ultramar de más allá del Atlántico.

Encontramos tres grandes agrupaciones de logias con un interés significativo en la región andaluza. La primera de ellas es el Gran Consejo General Ibérico y su Gran Logia Simbólica Española del Rito Antiguo y Primitivo Oriental de Memphis y Mizraim (GCGI y su GLS) creada en 1887, con inspiración en la masonería egipciaca y destacada por contar con Grandes Logias Provinciales entre las que encontramos Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Jaén que se enmarcarían dentro de la Gran Logia Regional de Andalucía. La propuesta federalista tuvo buena acogida en esta agrupación. Además, llegaron a constituir una Gran Logia Militar con el objetivo de legalizar la situación de los militares masones hacia 1892 (Alvarez Lázaro, 1987: 39). Dentro de las Grandes Logias Simbólicas encontramos dos que tuvieron su seno en Andalucía; la Gran Logia Regional de Andalucía (GLRA) y la Gran Logia Simbólica Provincial de Málaga (GLSPMa). Estas agrupaciones se diferenciaban del resto por tratar de trabajar con los tres primeros grados masones; aprendiz, compañero y maestro y situarse en contra de los grados superiores que tantas luchas intestinas estaban provocando en la Masonería española. Por otra parte, estaban en contra de la centralización de la mayoría de Grandes Orientes dónde se gobernaba desde

Madrid. La GLRA se constituyó en 1888 en Córdoba y defendían una propuesta federal, pero con dependencia de una Gran Logia Central. Por su parte, la GLSPMa se formó en 1890 y rechazaba los Orientes de Madrid siendo más radical en sus formas. Señalaban que no se reconocería a un organismo central hasta que existieran logias regionales en las cuarenta y nueve provincias de España (Alvarez Lázaro, 1987: 48). Su objetivo era claro; una federación por provincias que dotara a la masonería de un carácter más democrático y autónomo.

En Andalucía se dará una influencia significativa en mayor o menor grado de todas las agrupaciones antes mencionadas entre las que tiene que haber un total de once, así como otras que no he mencionado. En el resto de España encontramos un gran número de Logias Regionales que tampoco he tratado. Es pertinente destacar, antes de cerrar este apartado, el Gran Oriente Lusitano Unido (GOLU) que era una obediencia no española que llegó a tener un gran desarrollo en los años previos al Sexenio como consecuencia de la prohibición en España (Alvarez Lázaro, 1987: 36). Como se puede observar, es complicado enumerarlas e incluso dar algunos datos pues las diferencias entre unas y otras son mínimas, pero lo que sí es evidente es que la masonería española de por aquel entonces fue plural, en muchos casos personalista al destacar la figura del Gran Maestro que dará forma y nombre al Gran Oriente en cuestión. A pesar de que estemos tratando la época dorada de la masonería también se trata de un momento convulso donde resulta difícil encontrar cohesión en una masonería que estaba dando sus primeros pasos dentro de la legalidad y el amparo de las libertades del 68.

6. Ubicación en mapas de las logias andaluzas (1870-1900).

La idea de realizar una serie de mapas donde ubicar las distintas logias andaluzas del último tercio del siglo XIX surgió tras la lectura del trabajo «La Masonería en Andalucía en el último tercio del siglo XIX. Listado y mapas de logias existentes en fechas puntuales (1870, 1876, 1887, 1895 y 1900). Problemática y rectificaciones» de Eduardo Enríquez del Árbol donde aportó un listado de mapas analizando la evolución de la masonería en el mismo espacio y tiempo que tratamos en este TFG. No solo me he apoyado en sus mapas y listados, sino que

la mayoría de trabajos que he leído han contribuido en mayor o menor medida pues todos los investigadores dan cifras, nombres de logias, ubicaciones y afiliaciones por Oriente. Elaborar estos mapas no es tan sencillo pues existen muchos huecos en los registros debido a la desaparición de fuentes documentales resultado, entre otros factores, de la persecución que se dio durante la Guerra Civil española y el franquismo. De primera mano y como se señala en todos los textos que he tratado, las cifras que se dan sobre masones y logias son levemente superiores en la mayoría de casos pues solo se tiene en cuenta los registros y pruebas documentales. Otro fenómeno que complica la elaboración de listados y mapas son los diversos cambios de titularidad de Orientes; logias que comienzan bajo un Oriente y terminan en otro debido a temas económicos y políticos. Las desavenencias entre miembros de las logias son una constante en la masonería del último tercio del siglo XIX donde las discusiones políticas provocaban cambios de logias entre masones e incluso la desaparición de alguna. Encontramos dos expresiones para referirnos al cese de actividad de una logia. Por una parte, la palabra «sueño» que se utiliza para indicar que la logia ha interrumpido el trabajo masónico, pero no ha perdido los derechos masónicos y por otra la expresión «abatir columnas» que se usa cuando la logia se ha disuelto (Ferrer Benimeli, abril 2007: 18-19). En cuanto a la organización masónica encontramos las logias o talleres, pero también los triángulos, logias de misión y capítulos. Los triángulos son la expresión mínima de la organización masónica y agrupaban a tres o más personas, entre las que debía encontrarse un maestro, dependientes de una logia cercana. Las logias de misión se sitúan en un nivel intermedio acogiendo a siete o más miembros con el objetivo de conformar una logia como tal. Los capítulos eran talleres del «Orden Capitular» dedicados a los grados superiores de la masonería. A continuación, se van a exponer ocho mapas correspondientes a cada una de las provincias andaluzas y un mapa general de la comunidad donde se juntarán los resultados obtenidos en los mapas provinciales. Se mostrará el número de logias que había en cada núcleo de población con un número colocado debajo del nombre. Con un triángulo rojo se indicarán los triángulos masónicos y con un cuadrado rojo se señalarán los capítulos.

MAPA 1.- *Distribución de las logias y capítulos en la provincia de Almería durante el último tercio del siglo XIX. Total: 20 organismos masónicos.*

■ Adra y dos en Almería capital

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 2.- Distribución de las logias y capítulos en la provincia de Granada durante el último tercio del siglo XIX. Total: 23 organismos masónicos.

■ Loja

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 3.- Distribución de las logias y triángulos en la provincia de Jaén durante el último tercio del siglo XIX. Total: 47 organismos masónicos.

▲ Torredelcampo, Torredonjimeno, Espeluy, Castellar y Villacarrillo

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 4.- *Distribución de logias y capítulos en la provincia de Málaga durante el último tercio del siglo XIX. Total: 50 organismos masónicos.*

■ Ronda

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 5.-Distribución de logias y capítulos en la provincia de Cádiz durante el último tercio del siglo XIX. Total: 113 organismos masónicos.

■ Cádiz capital y San Fernando

▲ Benaocaz, El Bosque, Villaluenga del Rosario, Alcalá del Valle, Olvera, Setenil, Algodonales, Puerto Serrano, El Gastor, Zahara de la Sierra y Prado del Rey

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 6.- Distribución de logias y triángulos en la provincia de Córdoba durante el último tercio del siglo XIX. Total: 27 organismos masónicos.

▲ Pueblo Nuevo

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 7.-*Distribución de logias, capítulos y triángulos en la provincia de Huelva durante el último tercio del siglo XIX. Total: 28 organismos masónicos.*

■ Huelva capital

▲ Nerva y Aracena

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 8.-*Distribución de logias, capítulos y triángulos en la provincia de Sevilla durante el último tercio del siglo XIX. Total: 52 organismos masónicos.*

■ Sevilla capital

▲ Sevilla capital

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 9.-*Distribución e influencia de los distintos organismos masónicos en la región de Andalucía durante el último tercio del siglo XIX.*

Fuente: Elaboración propia.

7. Masonería en la Alta Andalucía en el último tercio del siglo XIX.

7.1. Almería.

La masonería almeriense se desarrolló con una estrecha relación política con el republicanismo. Setenta y siete masones del medio millar que formaron parte de las logias almerienses en el último tercio del siglo XIX formaron parte de los comités de los partidos republicanos (Martínez López, 1989: 93). Es curioso como a nivel rural será aún más pronunciado pues la totalidad de los fundadores de las logias situadas en pueblos formaban parte de esos comités circunscritos, entre otros, al Partido Republicano Progresista⁸. Sea como fuere, las dos primeras logias aparecen en la década de 1870 en la capital de provincia, Almería, y serían; *Amor y Ciencia* perteneciente al GODE y *Unión y Justicia* inscrita en el GOLU, aunque transitaría al GODE. Todas las logias formarían parte del GODE exceptuando dos; la logia *Protección* en la capital y *Luz de Filabres* en Gérgal que se circunscribirían al GONE (Enríquez del Árbol, 1987: 238). La principal logia provincial sería la de *Amor y Ciencia* en la capital que junto a otras cuatro y dos capítulos formarían un total de siete organismos masónicos en la capital (Martínez López, 1989: 91).

Leandro Álvarez Rey nos habla de 31 organizaciones de carácter masón en la provincia durante el 68 y el 98 mientras que Fernando Martínez López nos indica que existieron 17 logias y tres capítulos destacando el carácter rural de la masonería almeriense. La cifra de masones se encontraría entre las 500 y 587 personas (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30). Las ocupaciones de los masones almerienses irían desde médicos, profesores, comerciantes, medianos y pequeños propietarios, artesanos e incluso obreros. Tanto los masones como los republicanos tenían intereses comunes en el tema de la cuestión social y esto se vería reflejado en la creación de una escuela para obreros, tanto para niños como adultos. La irrupción de la masonería a nivel rural es más interesante que el estado de la capital pues los pueblos estaban dominados por caciques y el

⁸ El republicanismo almeriense tenía a un paisano como referente, partidario del republicanismo moderado, Nicolás Salmerón y Alonso nacido en Alhama. Se especula que perteneció a la masonería, llegando a ser Gran Maestro del Oriente de Madrid (Martínez López, 1989: 100). La logia de su pueblo natal se llamaba *Salmeroniana*.

pensamiento clerical. Los casos de Alhama y Adra son interesantes ya que muestran el choque directo de las corrientes masónicas y antimasonicas. Por una parte, en Alhama hubo una conjunción entre propietarios y obreros en la logia del lugar llegando a tener 66 miembros en su punto más álgido. Adra, por su parte, mantendrá tensiones con la Iglesia católica y la labor jesuítica que estaban llevando a cabo en la región. De parte de los masones de Adra estarán los anarquistas de la zona. En Tíjola se conseguiría impulsar la enseñanza primaria y se construiría un cementerio civil. Sin embargo, los clérigos del pueblo fueron muy astutos al usar a las esposas de los masones para mellar la conciencia de algunos miembros de la logia que se dieron de baja (Martínez López, 1989: 102). El objetivo era parar el crecimiento no solo de la masonería en Tíjola sino de la amenaza que suponía el anticlericalismo. Un masón almeriense de aquella época diría «Las ideas democráticas son incompatibles con las religiosas» (Martínez López, 1989: 96).

En conclusión, Almería es una provincia de segunda en temas de masonería con estrechas vinculaciones políticas con el republicanismo del momento que apenas llegó a desarrollar una veintena de organismos masónicos, aunque contó con medio millar de miembros muy involucrados en el mundo rural.

7.2. Granada.

En Granada se desarrollarían una veintena de logias en el último tercio del siglo XIX, la mitad de ellas se establecerían en la capital y la otra se distribuiría a nivel rural. El número de masones sobrepasaría el medio millar y se acercaría a los 700 integrantes⁹. Las afiliaciones se repartirían entre el GODE, GONE y GOE. Es la única provincia andaluza que no cuenta con logias creadas antes o durante el Sexenio circunscritas al GOLU (Ferrer Benimeli, 1987: 71). Entre sus miembros encontramos a militares, empleados, abogados, médicos, labradores y propietarios industriales (Pinto Molina, 1989: 215). Predominan sobre todo los industriales seguidos de los militares y empleados. La primera logia que

⁹ Las cifras de logias sobrepasan la veintena según los datos aportados por Pinto Molina y Ferrer Benimeli. Este último tiene un listado dónde el número exacto es de 22 al que yo añado un capítulo que hubo en Loja, *Flor entre Espinas*. Álvarez Rey y Martínez López los acerca a la treintena con unos 710 masones en toda la provincia (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30).

encontramos en Granada es *Luz Granadina* perteneciente al GODE y formada en el año 1870. Es destacable el papel de la logia *Esperanza IV* de Salobreña por contar con un gran número de labradores masones en sus filas sin que esto signifique que existía, en este caso, una unidad de campesinos con fines masónicos (Pinto Molina, 1989: 215). Los talleres fundados en los pueblos dependieron, en un inicio, de la capital ya que carecían de entidad y tampoco contaban con una carta constituyente. Por la provincia se construirían diversos centros masónicos y se propondría como objetivo primordial la construcción de escuelas laicas con el objetivo de educar «física, intelectual y moralmente al hombre con exclusión de la enseñanza religiosa». Para esto era vital reformar el programa de asignaturas y crear un cuerpo de profesores (Pinto Molina, 1989: 216).

En Granada se dio un fuerte discurso anticristiano y anticlerical. Encontramos un episodio curioso relacionado con la masonería, la vida pública y el anticlericalismo que nos narra María Pinto Molina. En 1887 se procesó en la Audiencia de Granada a un masón, Rafael del Rosal Vázquez de una logia de Loja (*Luz del Porvenir*), por contestar a un jesuita que estaba pronunciado un discurso. La pena fue diez años de prisión (Pinto Molina, 1989: 217-218). En la capital también surgirían un amplio número de periódicos filomasónicos destacando *La Alianza* de carácter liberal independiente donde se manifestaría una gran preocupación por la enseñanza, así como se contrarrestaría a la prensa antimasonica (López Casimiro, 1995: 491).

Encontramos logias en Almuñécar, Loja, Salobreña, Guadix y Baza entre otros municipios. Según algunos datos que he consultado como las tablas elaboradas por Fernando Martínez López y Leandro Álvarez Rey referentes a los organismos masónicos en el último tercio del siglo XIX en Andalucía, así como los listados de Ferrer Benimeli, Granada es la provincia que menos logias y talleres tuvo, aunque la diferencia es mínima respecto a otras provincias que en este trabajo he decidido denominar como de «segundo orden en temas masónicos». Granada capital se mantendrá como núcleo inamovible dentro de la masonería granadina del último tercio del siglo XIX pues contará con un total de once logias durante ese período mientras que en el resto de la provincia encontramos el

mismo número si sumamos todas las logias. Por estos datos podemos decir que la masonería granadina tuvo un carácter menos rural que el desarrollado en otras provincias dónde encontramos casos como, por ejemplo, Jaén que cuenta con Linares como foco principal y un gran número de logias repartidas por diversas localidades.

En definitiva, Granada es una provincia de segundo orden en temas de masonería que acogerá a una veintena de logias y cerca de 700 masones. La capital se convertirá en el principal foco de desarrollo de los talleres en la provincia, pudiendo destacar Salobreña por contar con una logia con un gran número de labradores como miembros.

7.3. Jaén.

Jaén es otra provincia de segundo orden en temas masónicos. Durante la Restauración existirá un agrarismo omnipresente donde el poder estaba controlado por una oligarquía caciquil. Dominaba una desmoralización social en lo referente a temas de política y organización civil en la provincia; no había un interés por asociarse como sí estaba ocurriendo en otros lugares de Andalucía y España. El momento histórico era bastante pacífico en la región y eso también influirá en el desdén de la población civil sobre estos temas. En Jaén encontraremos unos veinticuatro establecimientos masónicos documentados, según Leandro Álvarez Rey llegarían a ser alrededor cincuenta (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30) entre los que se encontrarían unas cuarenta y dos logias y cinco triángulos (Checa Godoy, marzo 2009: 221). En la década de 1880 se alcanzaría la cota más alta de masones jienenses: 537 miembros. Como podemos observar el número de logias fundadas es muy elevado y no corresponde con el número de miembros que es de los más bajos de Andalucía si lo comparamos con otras provincias. La ciudad de Jaén y Linares serían los núcleos más pujantes mientras que a nivel rural se desarrollaría una “masonería apostólica¹⁰” (Gay Armenteros, 1989: 207) con miembros enviados a difundir los

¹⁰ El profesor Juan Cristóbal Gay Armenteros destaca el carácter rural de la masonería en Jaén gracias a la labor de “apóstoles” (el término más correcto sería divulgadores) dedicados a expandir las enseñanzas masónicas más allá de los núcleos urbanos.

misterios de la orden. La masonería rural y la fundación de logias y triángulos dependientes de núcleos más grandes explicarían este fenómeno.

Linares destacaría por ser una población en expansión en el último tercio del siglo XIX con una gran movilidad humana debido a la explotación de la minería en la región; muchos proletarios estarían interesados en cuestiones masónicas debido a la influencia de las colonias inglesas y francesas de la zona que propiciaron el crecimiento de “inquietudes ilustradas” (Checa Godoy, marzo 2009: 215). La creación de la línea férrea entre Linares y Puente Genil permitió conexiones directas con otras ciudades andaluzas como Sevilla y Almería atrayendo a técnicos extranjeros y españoles relacionados con la minería (Checa Godoy, marzo 2009: 216). *La Industria* y *La Moralidad* serían las primeras logias en ser fundadas en Linares hacia 1876, circunscritas en el GODE. También encontramos *La Razón* en Baeza fundada también ese mismo año. Para 1887 encontraremos un panorama sorprendente con un gran número de logias distribuidas por toda la provincia. Alcalá la Real, Alcaudete, Beas de Segura, La Carolina, Martos, Pozo Alcón, Úbeda, Valdepeñas, entre otras, y por supuesto, la propia ciudad de Jaén contaría con logias fundadas, la mayoría, en la década de 1880.

Encontramos a empleados, propietarios, comerciantes, industriales y mineros entre los masones jienenses. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, el fuerte laicismo y la predicación de los ideales de la masonería entre amistades estarían presentes en las logias de toda la provincia. Sin embargo, el hundimiento de los talleres se daría por la falta de pagos de las cotizaciones correspondientes¹¹ por parte de los miembros, así como la falta de convencimiento de algunos masones sobre los ideales masónicos. Existiría cierta politización en el interior de algunas logias debido a la desorganización política que existía en Jaén y el ambiente caciquil que llevaría a algunos miembros a discusiones y a otros a pedir favores (Gay Armenteros, 1989: 211). Pocas logias tendrían el impulso suficiente como para subsistir hasta los primeros compases del siglo XX destacando *Lealtad* fundada en 1891 en Jaén.

¹¹ No todos se lo podrían permitir; el ingreso requería entre veinticinco y treinta pesetas mientras que otras treinta pesetas se destinaban a gastos secundarios (Gay Armenteros, 1989: 212).

En conclusión, la masonería jienense del último tercio del siglo XIX contaba con unos 537 miembros repartidos en medio centenar de organismos masónicos. Destacará Linares por convertirse en un núcleo de ideas ilustradas que causarán furor entre una clase media arremolinada en torno a la industria minera. Por otra parte, el mundo rural cumplirá un rol interesante pues la masonería se diluiría en múltiples municipios y pueblos de toda la provincia.

7.4. Málaga.

Junto a Cádiz y Sevilla, Málaga es una provincia de primer orden en temas masónicos. El arraigo será fuerte y se deberá a varios factores; en primer lugar, Málaga está abierta al Mediterráneo y contará con conexiones vía terrestre a través del ferrocarril que conecta con Córdoba. Esto influirá indudablemente en su evolución económica a través de la actividad comercial. Por otra parte, a finales de siglo será la segunda provincia más grande en cuanto a población alcanzando la cifra de medio millón de habitantes, superada por Sevilla. El último factor corresponde a Málaga capital, con 29 logias erigidas en el último tercio de siglo, que será la fuente difusora de la masonería en la provincia hacia el litoral oriental con Vélez, Nerja e incluso conectando con Almuñécar (Granada), el interior con Antequera y la zona occidental con Coín, Alhaurín el Grande y Ronda que será el segundo foco más destacado de la provincia (Pinto Molina, 1984: 298-299).

En la tabla proporcionada por Álvarez Rey y Martínez López se habla de 60 organismos masónicos en toda la provincia, aunque yo únicamente he podido certificar un total de 50 siguiendo el listado de logias realizado por Ferrer Benimeli (Ferrer Benimeli, 1987). La cifra de masones superaría el millar llegando a 1116 siendo el mayor de la Alta Andalucía (Pinto Molina, 1984: 305).

La actividad masónica comenzaría en el año 1876 con las logias *Lumen* y *Fraternidad*, circunscritas al GOLU y conformadas en la capital. El Gran Oriente Lusitano Unido contará con nueve logias en la capital, siendo Málaga junto a las Islas Canarias y Sevilla los máximos exponentes de esta Obediencia. Esto se debe a la desorganización inicial de la masonería española que obligó a muchas logias a juntarse en torno a Orientes extranjeros (Pinto Molina, 1984: 621). El último lustro de la década de 1880 será el más pujante en la provincia. Concurrirán

una gran diversidad de Obediencias resultado de la existencia de un mayor número de organismos masónicos. Encontramos al GOLU, GONE, GODE, GOE, GOlco o la Gran Logia Simbólica Provincial de Málaga (GLSPMa) entre otras (Pinto Molina, 1984: 301). Esto muestra el pluralismo de la masonería de por aquel entonces que sin embargo desembocará en enfrentamientos internos. En el caso de Málaga se traducirá en relaciones muy frías o inexistentes entre logias de distintas Obediencias. La composición social y profesional de los masones malagueños está muy bien desglosada por María Pinto Molina incluyendo porcentajes y gráficos en su tesis doctoral, no como en el caso de otras provincias que he estudiado. El 79% de los masones pertenecen al sector primario donde destacan empleados, comerciantes, militares, intelectuales (abogados, médicos y profesores) y artesanos (sobresalen los pintores). Los industriales representaran el 14% y los agricultores el 7% (Pinto Molina, 1984: 306). En el caso de la provincia de Málaga he encontrado referencias a una logia conformada por una treintena de mujeres, *Hijas de la Luz*, dependiente de *Luz* en Málaga capital (Pinto Molina, 1984: 627).

En cuanto a las actividades llevadas a cabo por la masonería malagueña debemos de indicar que estas quedaron reducidas a un ámbito interno debido a la falta de recursos. Los proyectos ambiciosos de diversas logias difícilmente veían la luz a través de actividades culturales y algún acercamiento tímido a la sociedad malagueña, aunque como el resto de la masonería andaluza abogaban por la creación de escuelas laicas y bibliotecas (Pinto Molina, 1984: 617). La masonería de esta provincia no participaría en la sociedad y su actividad filantrópica no sería especialmente destacable.

Respecto a las relaciones con el clero local cabe decir que fueron igual de incendiarias con ataques mutuos a través de la prensa de Málaga. Aparecerán críticas de los «profanos» a través de algunos periódicos locales como «El Avisador Malagueño» o «El Zurriago» debido al interés que despertó en la población la presencia de la Orden y su confrontación con la Iglesia (Pinto Molina, 1984: 311).

Para concluir, la masonería en la provincia de Málaga llegó a contar con medio centenar de organismos masónicos y más de un millar de masones

situándose como la provincia más relevante de la Alta Andalucía lo cual también se reflejaría en la población que alcanzarían a final de siglo superando el medio millón de habitantes.

8. Masonería en la Baja Andalucía en el último tercio del siglo XIX.

8.1. Cádiz.

Cádiz es la provincia que más logias acoge, en toda Andalucía y España, durante el período que va desde el Sexenio democrático hasta la crisis del 98. El número de masones también será elevado; un primer conteo reflejado en un trabajo de Eduardo Enríquez del Árbol nos habla de más de 2500 masones (Enríquez del Árbol, 1994: 202) mientras que Álvarez Rey y Martínez López elevan el número de manera estimada a los 4000 basándose en estudios más recientes (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30). La diferencia de Cádiz respecto a otras provincias andaluzas en temas masónicos no reside únicamente en mayores cifras; su historia con la Orden del Gran Arquitecto del Universo se remonta al siglo XVIII al igual que Madrid¹² o Barcelona pues comerciantes extranjeros crearon las primeras logias como resultado de la influencia de Gibraltar en territorio gaditano (Enríquez del Árbol, 1994: 203). Debido a esto y al desarrollo que se dio durante el siglo XIX, se formaron unas «corrientes ilustradas» que permearon en algunos sectores sociales de Cádiz como resultado de la presencia de estas logias. El contexto no sería nada sencillo pues como hemos comentado a lo largo de este trabajo, las prohibiciones y persecuciones eran continuas. La lucha por la subsistencia de las logias gaditanas fue constante. En primer lugar, encontramos una masonería bonapartista que con la vuelta del absolutismo cesaría de toda actividad. A mediados de siglo empiezan a surgir tímidos reductos como la logia *Moralidad y Filantropía* (1857) que se hallaba bajo una Obediencia inglesa. Sobre 1867 aparecería una de las más importantes; *Tolerancia y Fraternidad* bajo el GOLU, cuya actividad se extendería por más de 30 años (Enríquez del Árbol, 1994: 207). El caso gaditano es distinto pues se puede

¹² El duque de Warthon, uno de los primeros grandes maestros de la Gran Logia de Inglaterra, fundó en 1728 la primera logia en suelo extranjero y la primera en suelo español en la ciudad de Madrid; *French Arms*. También fundaría otra en Gibraltar (Alvarado Planas, 2016: 39).

observar cierta continuidad; los ideales masónicos ya eran conocidos en la región antes del Sexenio. A partir del 68 se gozaría de mayor difusión y se mantendría cierto vigor en las logias provinciales representando, aproximadamente, un tercio de todas las fundadas en Andalucía.

En cuanto al desarrollo de la masonería en esta provincia en el último tercio de siglo podemos subrayar la existencia de tres períodos; en primer lugar, el del Sexenio Democrático, en segundo lugar, el que irá desde 1874 hasta 1885 y finalmente la «época dorada» que comprendería entre 1885 hasta 1895.

La primera presencia masónica se dará en Cádiz y la bahía con el GOLU y el Gran Oriente de Francia (Enríquez del Árbol, 1994: 208). Encontramos al GONE y el GODE que rápidamente aparecerían en escena provocando la desaparición de la Obediencia francesa. *Caridad e Igualdad* se fundaría en la capital bajo el GOLU en 1869, *Fraternidad* en el Puerto de Santa María bajo el GODE en ese mismo año y *Herculana* en la capital bajo el GONE en 1870. En el año 1872 aparecería un capítulo provincial que acogería a varios talleres del GODE (Enríquez del Árbol, 1994: 209). La masonería comenzaría a irradiarse desde la capital hacia las poblaciones del entorno; Puerto de Santa María, San Fernando o Jerez de la Frontera entre otras.

Entre el 74 y 85 predominará el GODE y aparecerán nuevas Obediencias como el Supremo Consejo de Francia, la Confederación Masónica del Congreso de Sevilla, el GODEP que tendrá cierta aceptación al principio con la figura de Pérez a la cabeza pero que no terminará de cuajar o la Gran Logia Independiente de España a parte, claro está, del GONE y GOLU (Enríquez del Árbol, 1994: 222). La influencia comenzará a extenderse desde la bahía hacia el este en Alcalá de los Gazules y hacia el sur con Algeciras y La Línea. Ya comenzamos a ver, por tanto, una implantación general por toda la geografía gaditana. Un total de 13 logias sobrevivirán al Sexenio y junto a las de nuevo cuño sumarían 58 hacia el 1885 (Enríquez del Árbol, 1994: 224).

La época dorada supondría la extensión de la masonería por toda la provincia destacando la capital, la bahía y el Campo de Gibraltar como los centros más pujantes. Las estimaciones indican que hubo algún organismo masónico en 35 de los 41 municipios gaditanos que había por aquel entonces (Álvarez Rey y

Martínez López, 2017: 38). Encontramos una logia femenina, *Hijas de la Regeneración* en la capital y circunscrita al GOlco. Se sobrepasó la cifra de 70 entidades masónicas en toda la provincia con múltiples Obediencias presentes. Sin embargo, la crisis finisecular causaría estragos; de las más de cien logias fundadas a finales de siglo solo cinco pudieron sobrevivir más allá del 1900 aunque operarían 2 o 3 años más hasta abatir columnas (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 38).

En cuanto a la ocupación de los masones gaditanos apenas he podido encontrar datos y listas tan detalladas como en otras provincias. Esto se debe a que el grueso de miembros es muy elevado y los estudios que se han realizado se han centrado en municipios concretos y no a nivel general. A pesar de esto, podemos indicar que durante el Sexenio la mayoría de masones pertenecían al sector terciario; los comerciantes eran los más numerosos seguidos de las profesiones liberales, industriales y empleados mientras que en el sector primario aparece la burguesía acomodada. El número de médicos que aparecen en algunas listas es sorprendente si se compara con otras provincias. Destacaría *Fe y Abnegación* por tener a un nutrido número de militares en sus filas. La mayoría de masones eran foráneos (Enríquez del Árbol, 1994: 212).

Para finalizar, en Cádiz se desarrollaría la masonería más pujante de toda España con influencias históricas que harían que en el último tercio del siglo XIX se diera una continuidad más que una novedad en temas masónicos. Las estimaciones hablan de 4000 masones y más de un centenar de logias implantadas en toda la provincia que en su mayoría no conseguirían sobrevivir al 1900.

8.2. Córdoba.

Córdoba acogería el nacimiento de la Gran Logia Regional de Andalucía (GLRA) en el año 1888 y en total encontraríamos una veintena de logias y media docena de organismos masónicos entre 1870 y 1896 (Ortiz Villalba, 1987: 733). Podemos destacar la *Logia Patricia nº 44*, bien organizada desde el año 1870, dedicada a la enseñanza y beneficencia y circunscrita al Gran Oriente Lusitano

Unido (GOLU) hasta 1873 que pasó al Gran Oriente de España (GODE) y cambió el número de afiliación 44 por el 71 (Enríquez del Árbol, 1987: 227-231).

Se tiene la falsa creencia de que la masonería cordobesa, al igual que en otras provincias andaluzas, estaba nutrida por un grueso número de obreros lo cuál como indica Juan Ortiz Villalba es una falsedad. Los anti masones (a través de la prensa conservadora y clerical) fabricaron este mito pues consideraban a los masones como una fuerza motora, generadora de todos los movimientos revolucionarios contemporáneos; liberalismo, anarquismo, socialismo etc. Por otra parte, el PSOE calificaba a la masonería como «un instrumento de la burguesía explotadora» (Ortiz Villalba, 1987: 739). Lo cierto es que la clase obrera cordobesa tenía unas altas cotas de analfabetismo y esto era un hándicap para poder unirse a un taller masón. Se exigía como requisito mínimo para entrar en una logia, saber leer y escribir, así como tener unos conocimientos básicos para llegar a entender las verdades masónicas (Ortiz Villalba, 1987: 737). No encontramos a los obreros cordobeses en las logias, pero sí a sus dirigentes. Tampoco encontramos a los jornaleros ni a los terratenientes; la aristocracia estaba poco representada en la masonería de la Baja Andalucía (Ortiz Villalba, 1987: 737). Nos queda una clase intermedia reflejada en empleados, industriales, comerciantes, militares, carpinteros, médicos, artesanos etc., que en total sumaban la cifra de 532 masones censados en el último tercio de siglo en la provincia cordobesa. Los empleados eran mayoría junto a lo que podemos denominar como «pequeña burguesía». Destacaría la Sociedad de Plateros que tendría una estrecha relación con la *Logia Patricia*. Con el arraigo del PSOE en Córdoba hacia 1893 así como el éxito de los partidos republicanos en Córdoba frente a los monárquicos tenemos que destacar la figura de Ramón Nochetto y Priamo, miembro de la Gran Logia Regional de Andalucía y presidente del PSOE cordobés que tuvo que abandonar la capital por las presiones del clero y el sector político por formar parte de una logia (Ortiz Villalba, 1987: 739).

Entre las logias más destacadas encontramos *Estrella Flamígera*, *Estrella Meridional*, *Verdad y Espíritu Práctico* todas circunscritas al GODE y ubicadas en Córdoba capital. También encontramos logias en Baena, Belmez, Lucena, Montilla, Montoro y Priego; obedientes al GODE excepto *Luz de la Sierra* en

Belmez que sería independiente del resto y obedecería al GONER (Enríquez del Árbol, 1987: 236). En Rute y La Rambla encontraremos dos logias de la obediencia de Memphis y Mizraim, operativas ente 1889 y 1895 (Enríquez del Árbol, 1987: 243). Para finales de siglo apenas se mantendrían un puñado de logias siendo *Patricia* y *Estrella Flamígera* las más longevas y ya en el 1900 no nos queda ningún registro fehaciente de alguna logia cordobesa (Enríquez del Árbol, 1987: 245).

En conclusión, una veintena de logias aproximadamente¹³, con unos 532 masones censados (siendo los empleados y pequeña burguesía mayoría), se desarrollaron en la provincia de Córdoba dónde ni la masa obrera ni la aristocracia tuvo ni la más mínima influencia.

8.3. Huelva.

Huelva es una provincia que tiene como vecinas a dos de las regiones con mayor desarrollo de la masonería en Andalucía, no solo del siglo XIX sino también del XX: Cádiz y Sevilla. Huelva tendría un boom económico hacia 1850 como resultado de la explotación de las minas de Tarsis, Andévalo y Riotinto. Esto provocaría un crecimiento demográfico y económico que permitiría la entrada de la masonería. A pesar de esto en la década de 1870 se viviría una crisis en las provincias de costa andaluzas, consecuencia de unos años malos (climatológicamente hablando) y el fracaso de la Revolución Industrial andaluza (Enríquez del Árbol, 1987: 333). Sin embargo, las ideas republicanistas, socialistas, anarco-colectivistas y de librepensamiento habían penetrado en el tejido político onubense y el desarrollo de la masonería daría cuenta de estas últimas. Por otra parte, hubo dos centros de difusión que permitieron el desarrollo de logias y talleres; Huelva capital hacia el litoral y las minas (Enríquez del Árbol, 1987: 338). El ferrocarril permitió el flujo de estas ideas gracias a las conexiones con Sevilla y Badajoz.

Encontramos una treintena de organismos masónicos y medio millar de masones en la provincia de Huelva en el último tercio del siglo XIX. La primera

¹³ Según Eduardo Enríquez del Árbol encontramos tres logias en Córdoba durante el Sexenio Democrático y unas diecisiete en total durante el último tercio de siglo.

logia en ver la luz sería *Triángulo* en el año 1870 en la capital. Estaba circunscrita al GOLU. Le seguirían *Cartaia* e *Hijos del Triángulo*, esta última en Valverde del Camino. La década de 1880 sería la más significativa con el desarrollo de la masonería en el litoral y la capital mientras que en 1890 se desarrollaría, con mucho más ahínco, la masonería en las Minas de Riotinto. Entre las ocupaciones de los masones encontramos a empleados, mecánicos, profesores, maquinistas, jornaleros y carpinteros, así como la pequeña burguesía que destacaría en la capital y la alta burguesía en el litoral (Enríquez del Árbol, 1987: 345). Las Obediencias serían muy diversas y no habría ninguna dominante como si ocurriría en otras provincias repartiéndose la afiliación entre el GODE y el GONE. Como excepción encontramos la logia *Luz y Trabajo* fundada en 1885 en Huelva conformada por militares y perteneciente a la Gran Logia Simbólica Independiente de Sevilla. Los forasteros también tendrían un papel importante en la masonería onubense, conformando una cifra considerable, pues gente proveniente de varios lugares de España e incluso extranjeros tendrían un peso importante en las logias *Colón*, *Acacia*, *Gran Bethulia* y la antes mencionada conformada por militares (Enríquez del Árbol, 1987: 340). La única logia de la que queda constancia hacia 1900 es *Fraternidad* perteneciente al GOE en las Minas de Riotinto (Enríquez del Árbol, 1987: 245).

Para concluir, la masonería onubense podría considerarse como de segundo orden respecto a otras provincias por los números que manejamos en el último tercio del siglo XIX; cerca de una treintena de logias y 519 masones (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30). Es destacable el papel que jugaría Minas de Riotinto en la región, así como la presencia de masones foráneos que se integrarían en gran parte de las logias de Huelva.

8.4. Sevilla.

Sevilla fue una de las provincias más importantes en el ámbito masónico no solo en Andalucía sino en toda España. Después de Cádiz será la región con más masones durante el último tercio del siglo XIX. La cifra total asciende a 1807 miembros (Enríquez del Árbol, 1987: 2025) y el número de organismos masónicos estaría entre los 50 y 65. La cifra por la que yo me he decantado es 52 tras repasar

el listado de logias de Ferrer Benimeli: Enríquez del Árbol nos habla de 53 mientras que Álvarez Rey y Martínez López sostienen que hubo 65 (Álvarez Rey y Martínez López, 2017: 30).

La actividad masónica arrancarí­a con la logia *Fraternidad Ibérica* en la metr3poli de Sevilla en el a1o 1868. Estaba circunscrita al GOLU como el resto de talleres que se crearían en los primeros compases de la d3cada de 1870 en la capital. Destac3 *Numantina* del GOLU por tener, en su momento, a un tercio de los masones sevillanos inscritos en su logia (Enríquez del Árbol, 1987: 768). La actividad ser3 bastante regular durante las tres d3cadas del 3ltimo tercio de siglo y se definen muy bien cada una de ellas; la d3cada del 70 sería la dominada por el GOLU en la capital, la del 80 sería la etapa dorada con la aparici3n en escena de un gran n3mero de Obediencias, dominando el GODE, y la del 90 correspondería con la explosi3n de la Gran Logia Simb3lica Espa1ola del Rito Antiguo y Primitivo Oriental de Memphis y Mizraim que irrumpi3 en la capital pero sobre todo en el resto de la provincia; Aguadulce, Herrera (con una logia femenina, *Audacia n3 90*), Lora del R3o, Paradas y El Rubio entre otras. Una veintena de logias para esta Obediencia en la 3ltima d3cada del siglo XIX (Enríquez del Árbol, 1987: 763). Es decir, Sevilla capital aglutin3 durante dos d3cadas todas las logias hasta que a finales de siglo se produjo una apertura hacia el mundo rural. En t3rminos generales, Marchena y Osuna serían los dos focos secundarios y la metr3poli regiría la mayor influencia alcanzando el n3mero de 25 logias.

En cuanto a la ocupaci3n de los masones hispalenses debemos se1alar que la gran mayoría pertenecían al sector terciario o servicios (Enríquez del Árbol, 1987: 2027). El n3mero ascendería a 1085 y encontramos a comerciantes, empleados, «oficios»¹⁴, industriales, profesiones liberales, profesores, militares, funcionarios etc. Existe bastante paridad entre lo que consideramos como oficios, comerciantes y profesiones liberales mientras que los militares tendrían una presencia importante con 123 miembros (Enríquez del Árbol, 1987: 2029) y una logia, *Hijos de la Africana*, en la que eran amplia mayoría. Dedicados a actividades

¹⁴ Consideramos oficios a un amplio abanico de profesiones que irían desde los artesanos, panaderos, zapateros, pintores, relojeros, modistas hasta escultores, marmolistas, retratistas etc. Estos trabajos destacan por requerir una destreza manual singular y especí­fica para prestar el servicio en cuesti3n.

secundarias hallamos 88 miembros y a las actividades primarias 70, entre propietarios, hacendados y una sola mención a un jornalero (Enríquez del Árbol, 1987: 2027). Se desconoce la ocupación del resto de masones sevillanos o simplemente no tendrían ninguna (unos 550). Debemos de añadir que hubo una presencia importante de foráneos en las logias sevillanas siendo en ocasiones mayoría en proporción con los masones locales (Enríquez del Árbol, 1987: 2036) y esto se debe a una mayor apertura mental de estos sujetos que permite la adopción de nuevas doctrinas, en este caso, de progreso.

Las actividades filantrópicas serían constantes en el caso sevillano destacando la ayuda prestada a los profanos en las inundaciones de Sevilla de 1881 (Enríquez del Árbol, 1987: 2044) o el reparto de hogazas de pan entre los desfavorecidos de Herrera (Enríquez del Árbol, 1987: 2063). Los donativos iban a parar al fondo de Beneficencia que se destinaba, entre otros asuntos, a ayudar a masones que estuvieran en alguna situación de vulnerabilidad. La masonería se difundiría a través de obras caritativas, pero también a través de las revistas destacando *El Taller*, surgida en 1880 y considerada como una de las mejores publicaciones a nivel hispalense y nacional (Enríquez del Árbol, 1987: 2057). La relación con la Iglesia seguiría la tónica ya dispuesta en otras provincias; anticlericalismo y combate contra el jesuitismo. La masonería hispalense contó con un eclesiástico en sus filas; Teófilo Martínez y hubo varios pastores protestantes que también formaron parte de los talleres (Enríquez del Árbol, 1987: 2065).

En conclusión, Sevilla es una de las provincias más importantes a nivel regional y nacional en temas de masonería. Acogió más de medio centenar de organismos masónicos y se acercó a los dos mil masones en el último tercio del siglo XIX colocándola en lo más alto del ranking de las zonas con más influencia masónica en España, únicamente superada por la provincia limítrofe de Cádiz.

9. Conclusiones finales.

Para cerrar este trabajo tenemos que comparar el desarrollo de la masonería en la Alta y Baja Andalucía durante el último tercio del siglo XIX. En primer lugar y en cuanto a cifras ya podemos observar un dominio aplastante de la zona occidental con 6868 masones frente a los 2950 de la zona oriental. Es decir, 2/3 de los masones andaluces se encontraban en las provincias del oeste. Los organismos masónicos no iban a ser menos pues por obvias razones hubo más en el oeste que en el este; 220 frente a 140.

En las siguientes tablas he aportado todos los datos desgranados y ordenados en los apartados anteriores incluyendo el índice masónico dónde se indica el número de masones por cada mil habitantes:

Provincia	Masones	Población ¹⁵	Índice masónico
Almería	587	359.013	1,6 por mil
Granada	710	492.460	1,4 por mil
Jaén	537	474.490	1,1 por mil
Málaga	1116	511.989	2,1 por mil
Cádiz	4000	452.659	8,8 por mil
Córdoba	532	455.859	1,1 por mil
Huelva	519	260.880	1,9 por mil
Sevilla	1807	555.256	3,2 por mil
TOTAL	9808	3.562.606	2,7 por mil

TABLA 1.-Número de masones por cada mil habitantes en cada provincia de Andalucía durante el último tercio del siglo XIX.

Fuente: Elaboración propia.

¹⁵ Cifras consultadas en la página web del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la fecha de 1900: ine.es.

Provincia	Organismos masónicos
Almería	20
Granada	23
Jaén	47
Málaga	50
Cádiz	113
Córdoba	27
Huelva	28
Sevilla	52
TOTAL	360

TABLA 2.-Número de organismos masónicos en cada provincia de Andalucía durante el último tercio del siglo XIX.

Fuente: Elaboración propia.

El «podio» de las provincias en toda Andalucía respecto a temas masónicos quedaría así; Cádiz en primer lugar seguida de Sevilla y Málaga. El resto de provincias podrían considerarse de segundo orden al no manejar el mismo número de miembros ni de logias. En la Alta Andalucía encontramos dos provincias con un desarrollo muy desproporcional en sus capitales respecto al resto del territorio que serían Granada y Málaga. Jaén y Almería sí incidirían en el desarrollo de talleres y triángulos en el mundo rural. Por su parte, la Baja Andalucía tendría un desarrollo más uniforme e incluso en Córdoba, que tiene una masonería lánguida podemos observar cierta influencia en el sur, en lo que se conoce como la Subbética Cordobesa.

En ambos casos, las zonas con salida al mar se convirtieron en núcleos de la Orden del Gran Arquitecto del Universo pues el contacto con foráneos, comerciantes en su mayoría, permitió la llegada de los ideales masónicos. Jaén y Huelva tenían zonas mineras en Linares y Riotinto respectivamente que

propiciaron la llegada de extranjeros masones que no tardaron en establecer logias de nueva planta. La mayoría de los miembros de los talleres pertenecían a la clase media, es decir, la masonería andaluza del último tercio del siglo XIX era ciertamente «mesocrática». Eso no quiere decir que no encontremos miembros de clases bajas y altas pues como hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo hubo miembros de todo tipo y procedencia. Los problemas que sufrieron las logias andaluzas fueron iguales para todas; falta de implicación y financiación, absentismo, cambios de Obediencias y conflictos internos, intrusión de la política en los talleres etc.

Las relaciones masonería-Iglesia serían igual de negativas en todas las provincias, aunque en la mayoría de ocasiones las críticas se manifestaban en periódicos y revistas. Masones y antimasones se contestaban y replicaban de manera constante en todo tipo de publicaciones no solo en Andalucía sino en toda España. Debemos de entender que la condena a la masonería por parte de León XIII en la encíclica *Humanum Genus* de 1884 así como los relatos de Léo Taxil¹⁶ donde se relacionaba a la masonería con el satanismo llegaron hasta tierras andaluzas donde eclesiásticos y conservadores no tardaron en realizar todo tipo de acusaciones.

Para concluir este trabajo es necesario hablar del panorama que dejó la masonería hacia 1900 y como evolucionaría durante el primer tercio del siglo XX de forma breve. La recuperación después de la crisis finisecular fue complicada pues todo lo que se había construido en esas últimas décadas se dinamitó en pocos años. Volver a erigir logias no sería sencillo y aunque se abrieron a las clases populares no conseguirían el impulso obtenido en el siglo XIX. Tras la Revolución de Octubre de 1917, la III Internacional prohibió la pertenencia a la masonería por considerarse como una «asociación burguesa». Durante la dictadura de Primo de Rivera, la masonería conseguiría establecerse de nuevo

¹⁶ Léo Taxil fue un ex masón marsellés, protagonista de un fraude por el que hizo creer a la Iglesia y al mismísimo papa León XIII que los masones realizaban un culto al demonio llamado «palladismo» dentro de las logias. Todo esto lo hizo a través de diversos libros que ganaron eco en periódicos y revistas antimasonicas. Él mismo reconocería su engaño en 1897 afirmando que había estado doce años tomándole el pelo a la Iglesia (Ferrer Benimeli, 2001: 96-100).

pues se convertiría en un foco de resistencia de las ideas liberales y democráticas; la política represiva seguida por la dictadura respecto a la masonería no llegaría, ni de lejos, a ser tan obsesiva y brutal como durante la Guerra Civil y el franquismo. En Andalucía no se llegará ni a la mitad de los números que hemos manejado en el último tercio del siglo XIX tanto a la cantidad de miembros como de logias. Con el golpe de 1936 se daría el comienzo del fin de la masonería española. En Andalucía se fusilarían a 250 masones en los primeros compases del conflicto según los datos aportados por Álvarez Rey y Martínez López mientras que un gran número pasarían por los Tribunales de Responsabilidades Políticas tras acabar la guerra. Francisco Franco siguió usando a la masonería como chivo expiatorio durante 40 años a pesar de haber depurado a todos los masones y destruido sus logias y templos; los pocos que quedaban se encontraban organizados en el exilio.

Con la llegada de la transición democrática y la aprobación de la Constitución del 1978, la masonería volvió a ser legal en España en mayo de 1979 amparándose en el libre derecho de asociación.

10. Fuentes y bibliografía.

Fuentes

- BOE. (marzo 1940). Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo.
URL: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf>.
- Ministerio de la Gobernación. (1887). *Ley*. En *Gaceta de Madrid*, nº 193, de 12 de julio de 1887 (pp. 105-106).
URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1887-4677>.
- Ministerio de Gracia y Justicia. (1850). *Código Penal de España. Edición oficial reformada*. Imprenta Nacional, Madrid.
URL: <https://legishca.umh.es/1848/03/19/1848-03-19-codigo-penal-edicion-oficial-de-imprensa-reformada-de-1850/>.

Bibliografía

- Alvarado Planas, J. (2016). *Masones en la nobleza de España. Una hermandad de iluminados*. La Esfera, Madrid.
- Alvarez Lázaro, P. F. (1987). Pluralismo masónico en España. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La Masonería en la España del siglo XIX, Vol. 1* (pp. 19-56). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
- Álvarez Rey, L. (abril 2017). Los masones andaluces. De la expansión a la represión. *Revista Andalucía en la historia*, nº 56, pp. 60-65.
- Álvarez Rey, L. y Martínez López, F. (2017). *La masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo*. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.
- Checa Godoy, M. C. (marzo 2009). Breve aproximación a la masonería jiennense (1876-1939). *Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá*, nº 7, pp. 215-243.
- Enríquez del Árbol, E. (1987). Implantación de la Masonería en Huelva en el último tercio del siglo XIX: Aproximación metodológica a una línea polifactorial. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la España del siglo XIX, Vol. 1* (pp. 331-348). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.

- Enríquez del Árbol, E. (1987). La masonería en Andalucía en el último tercio del siglo XIX. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La Masonería en la España del siglo XIX, Vol. 1* (pp. 217-246). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
- Enríquez del Árbol, E. (1987). *La masonería en las provincias de Huelva y Sevilla en el último tercio del siglo XIX*. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
- Enríquez del Árbol, E. (1994). La nueva “Sociabilidad clandestina”: hacia una historia de la masonería gaditana desde las Cortes de Cádiz a la Restauración. En Peñalver Simó, M. (coord.), *Carlos III, dos siglos después, Vol. 2* (pp. 201-214). Universidad de Cádiz, Servicio de publicaciones.
- Enríquez del Árbol, E. (1994). Las logias gaditanas en el primer período de la Restauración (1874-1885). En Peñalver Simó, M. (coord.), *Carlos III, dos siglos después, Vol. 2* (pp. 215-226). Universidad de Cádiz, Servicio de publicaciones.
- Enríquez del Árbol, E. (abril 2007). Andalucía, un campo bien abonado para la masonería. *Revista Andalucía en la historia*, nº 16, pp. 20-25.
- Ferrer Benimeli, J. A. (1980). *Masonería española contemporánea, Vol. 2. Desde 1868 hasta nuestros días*. Siglo XXI de España Editores, Madrid.
- Ferrer Benimeli, J. A. (1987). Implantación de logias y distribución geográfico-histórica de la masonería española. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la España del siglo XIX, Vol. 1* (pp. 57-216). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
- Ferrer Benimeli, J. A. (2001). *La Masonería*. Alianza Editorial, Madrid.
- Ferrer Benimeli, J. A. (abril 2007). La masonería, una sociedad más discreta que secreta. *Revista Andalucía en la historia*, nº 16, pp. 12-19.
- Ferrer Benimeli, J. A. y Lacalzada de Mateo, M. J. (1995). Bibliografía masónica española del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería española entre Europa y América: VI Symposium Internacional de Historia de la Masonería*

- Española*, Vol. 2 (pp. 1055-1094). Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
- Gay Armenteros, J. C. (1989). Composición social de la masonería en Jaén. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la historia de España: actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española. Zaragoza, 20-22 de junio de 1983* (pp. 203-212). Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura.
 - Hidalgo Nieto, V. (1987). Masonería y libertad de asociación. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la España del siglo XIX, Vol. 2* (pp. 409-424). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
 - Lida, C. E. (1972). *La Mano Negra (Anarquismo agrario en Andalucía)*. Edita Zero, Vizcaya.
 - López Casimiro, F. (1995). Iglesia y masonería en la Granada de la Restauración. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería española entre Europa y América, Vol. 1* (pp. 487-503). Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
 - Martínez López, F. (1989). Política y masonería en la Almería contemporánea. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *Masonería, política y sociedad, Vol. 1* (pp. 89-106). Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española.
 - Ortiz Villalba, J. (1987). Masonería y cuestión social en la Córdoba del último tercio del s. XIX. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la España del siglo XIX, Vol. 2* (pp. 733-742). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
 - Palomo, G. (13 de abril de 2017). La masonería gana afiliados en España. *ABC*. Recuperado de: https://www.abc.es/espana/abci-masoneria-gana-afiliados-espana-201703130930_noticia.html.
 - Pinto Molina, M. (1984). *La masonería en Andalucía Oriental: Almería y Málaga: último tercio del siglo XIX*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
 - Pinto Molina, M. (1989). La masonería en Andalucía oriental: ¿Planteamiento temático o por logias? En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.),

- La masonería en la historia de España: actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española. Zaragoza, 20-22 de junio de 1983* (pp. 213-221). Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura.
- Randouyer, F. (1989). Fondos documentales de la masonería española en la Biblioteca Nacional de París. En Ferrer Benimeli, J. A. (coord.), *La masonería en la historia de España: actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española. Zaragoza, 20-22 de junio de 1983* (pp. 359-364). Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Yo, **Rafael Atenciano Jurado**, con documento de identificación **51183843B**, y estudiante del Grado en **Historia** de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en relación con el Trabajo Fin de Grado presentado para su defensa y evaluación en el curso **2022/2023**, declara que asume la originalidad de dicho trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Granada, a 1 de junio de 2023

Fdo.: _____